

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР
АКАДЕМИЯСИ МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ
ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ**

**ХОРАЗМ МАЪМУН
АКАДЕМИЯСИ
АХБОРОТНОМАСИ**

Ахборотнома ОАК Раёсатининг 2016-йил 29-декабрдаги 223/4-сон қарори билан биология, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, филология ва архитектура фанлари бўйича докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган

2023-7/3

**Вестник Хорезмской академии Маъмуна
Издается с 2006 года**

Хива-2023

Бош муҳаррир:

Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.

Бош муҳаррир ўринбосари:

Ҳасанов Шодлик Бекпўлатович, к.ф.н., к.и.х.

Таҳрир ҳайати:

<p>Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф. Абдуллаева Муборак Махмусовна, б.ф.д., проф. Абдуҳалимов Баҳром Абдурахимович, т.ф.д., проф. Аззамова Гулчехра Азизовна, т.ф.д., проф. Аимбетов Нагмет Каллиевич, и.ф.д., акад. Аметов Якуб Идрисович, д.б.н., проф. Бабаджанов Хушнот, ф.ф.н., проф. Бекчанов Даврон Жуманазарович, к.ф.д. Буриев Хасан Чутбаевич, б.ф.д., проф. Ганджаева Лола Атаназаровна, б.ф.д., к.и.х. Давлетов Санжар Ражабович, тар.ф.д. Дурдиева Гавҳар Салаевна, арх.ф.д. Ибрагимов Бахтиёр Тўлаганович, к.ф.д., акад. Исмаилов Исҳақжон Отабаевич, ф.ф.н., доц. Жуманиёзов Зоҳид Отабоевич, ф.ф.н., доц. Жуманов Мурат Арепбаевич, д.б.н., проф. Кадирова Шахноза Абдухалиловна, к.ф.д., проф. Каримов Улуғбек Темирбаевич, DSc Курбанова Саида Бекчановна, ф.ф.н., доц. Қутлиев Учқун Отобоевич, ф-м.ф.д. Ламерс Жон, қ/х.ф.д., проф. Майкл С. Энжел, б.ф.д., проф. Махмудов Рауфжон Баходирович, ф.ф.д., к.и.х. Мирзаев Сирожиддин Зайниевич, ф-м.ф.д., проф. Мирзаева Гулнара Саидарифовна, б.ф.д.</p>	<p>Пазилов Абдуваеит, б.ф.д., проф. Раззақова Сурайё Раззоқовна, к.ф.ф.д., доц. Рахимов Раҳим Атажанович, т.ф.д., проф. Рахимов Матназар Шомуротович, б.ф.д., проф. Рўзметов Бахтияр, и.ф.д., проф. Садуллаев Азимбой, ф-м.ф.д., акад. Салаев Санъатбек Комилович, и.ф.д., проф. Сапарбаева Гуландам Машиариповна, ф.ф.ф.д. Сапаров Каландар Абдуллаевич, б.ф.д., проф. Сафаров Алишер Каримджанович, б.ф.д., доц. Сирожов Ойбек Очилович, с.ф.д., проф. Сотилов Гойипназар, қ/х.ф.д., проф. Тожибаев Комилжон Шаробитдинович, б.ф.д., академик Холлиев Аскар Эргашевич, б.ф.д., проф. Холматов Бахтиёр Рустамович, б.ф.д. Чўпонов Отаназар Отожонович, ф.ф.д., доц. Шакарбоев Эркин Бердикулович, б.ф.д., проф. Эрматова Жамила Исмаиловна, ф.ф.н., доц. Эшчанов Рузумбой Абдуллаевич, б.ф.д., доц. Ўразбоев Ғайрат Ўразалиевич, ф-м.ф.д. Ўрозбоев Абдулла Дурдиевич, ф.ф.д. Ҳажиева Мақсуда Султоновна, фал.ф.д. Ҳасанов Шодлик Бекпўлатович, к.ф.н., к.и.х. Худайбергана Дурдона Сидиқовна, ф.ф.д.</p>
--	---

Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№7/3 (104), Хоразм
Маъмун академияси, 2023 й. – 186 б. – Босма нашрнинг электрон варианты -
<http://mamun.uz/uz/page/56>

ISSN 2091-573 X

Муассис: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси минтақавий бўлими – Хоразм
Маъмун академияси

МУНДАРИЖА ТАРИХ ФАНЛАРИ

Abdinazarova Sh.Q. Ikkinchi jahon urushi yillarida o'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimining shakllantirilishi	5
Abdullayev J. O'zbekiston va Qozog'iston Respublikalari o'rtasidagi chegaraviy muammolarni hal qilish istiqbolida amalga oshirilgan amaliy harakat va shartnomalar	8
Akbarov R.M. Ikkinchi jahon urushi o'zbek milliy matbuotida kino va tasviriy san'atga oid ma'lumotlarning yoritilishi	11
Bokiyev A.A. Xronologik ma'lumotlarning tipologiyasi	15
Iskandarov S.M., Ashuraliyeva Sh.Sh., Panjiyev J.T. Qo'qon xonligining Rossiya bilan diplomatik hamda savdo aloqalari	18
Kasimova G.A. XX asrning birinchi yarmida O'zbekistonda statistika faoliyati	21
Matqurbonov O.O. XXI asrda Xorazmning ilk o'rta asrlar savdo munosabatlari tarixi tarixshunosligining o'rganilishi	24
Salomov I. Ikkinchi jahon urushi davrida oliy ta'limdagi o'zgarishlar: O'rta Osiyo davlat universiteti misolida	28
Shaimkulov A.X. Ommaviy axborot vositalari millatlararo munosabatlarni tartibga solish vositasi sifatida	31
Sodiqova M.R. Ipakchilik sanoatining rivojlanishi	34
Yusupov N.O. East in the life of the peoples of Hellas	37
Абдурахманова М.М. Эвакуация деятелей литературы и искусства в Узбекскую ССР в годы войны	40
Бўриев О., Жалилов И.Ф. Қашқадарё воҳасида от билан боғлиқ қадимий инончлар	44
Бўриев С.Д. Сурхондарё вилоятини ривожлантиришда мавжуд сув омборларининг ўрни ва роли	48
Воҳидова К.А. Ашурали Зоҳирий ва унинг “Сўз боши” мақоласида миллий матбуот зарурияти ҳақида	51
Ибрагимов Р.З. Тошкент воҳасининг илк темир даври маданий-хўжалик тараққиёти	54
Мамаджанов А. Муҳаммад Вафо Кармангайнинг “Тухфат ул-хоний” асарида давлат бошқаруви масаласининг ёритилиши	58
Омонов А.М. Ўрта Осиё шарқий ҳудудларининг ўрта плейстоцен даври палеоэкологияси	60
Раҳмонқулова З. XX аср шарқшунослари томонидан усмонийлар тарихининг тадқиқ этилиши	64
Раҳмонқулова З.Б., Ҳамраев С.А. Эрназар Мақсуд ўғлининг Россия империясига элчилик сафари совет даври тадқиқотларида	68
Турсунова Ю. Б. Совет ҳокимиятининг Туркистондаги олий таълим тизимидаги сиёсати	71
Ҳазратов Н., Олимов У.Н. Кеш шаҳри ва вилоятининг тарихий чегаралари	75
Эшниязов Ж.А. 1873-1920 йилларда Хива хонлигига замонавий тиббиётнинг кириб келиш тарихи	78
Юлдашева Н.Н. “Тарихий ўлкашунослик” фани шаклланишига оид қарашларнинг илмий таҳлили	81

ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ

Agzamkhodjaeva S.A. Formation of communicative competence of students at foreign language lessons	85
Amanboyeva R. Innovative methods and technologies of teaching English	87
Axmedjonova N.T., Fayzullayeva Sh.B. Professional and personal qualities of guide interpreters	91
Boboyarova N.S. Talabalar hayot faoliyatida sog'lom turmush tarzini shakllantirish	93
Botirov A.R., Batirova F.A. Harakat va jismoniy mashqlarning bolalar organizmiga ta'siri	96
Ihomova Sh.I., Xodjiyeva U.F. Filologik ta'lim yo'nalishi talabalarida kommunikativ-nutq madaniyatining hozirgi holati	99
Imixonova N.S. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning ta'lim-tarbiyasi va ruhiyatida didaktik o'yinlarning ahamiyati	103

3. Safarova Z.S. “ Ikkinchi jahon urushi yillarida O'zbekiston madaniyati”. (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand- 2020.b-13.
4. O'zbekistonning yangi tarixi. 2-kitob. T.-2000. “Sharq”. B-456.
5. Turdiyev S. Ulug' Vatan Urushi yillarida O'zbekiston mehnatkashlarining ko'chirib keltirilgan bolalarga g'amho'rliqi. –Toshkent. Fan, 1987-b-33
6. Sobirova D.T. O'zbekistonda sovet totalitar tuzumining ayollar masalasidagi siyosati va uning oqibatlarini.(XX asrning 40=80 yillari.Avtoreferat. T-2009. B-21.
7. Abdurahmonova J.N. Sovet hokimiyatining O'zbekistonda ta'lim sohasidagi qatag'onlik siyosati(Samarqand, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari misolida 1925-1941). Avtoreferat. T-2002. B-16.
8. Sharipova N.A. Ikkinchi jahon urushi yillari O'zbekistonda o'qituvchilar tayyorlash tizimi va maktab islohoti. Maqola. T-2020. B-163.
9. Эргашева Ю.А. Деятельность компартии Узбекистана в области народного образования в годы великой отечественной войны (1941-1945 гг) Т, 1990. Автореферат. ст-12-16.
10. O'zR MDA, P-94-jamg'arma, 5-ro'yhat, 4578-ish, b-330.
11. O'z R Qashqadaryo viloyat Arxivining Qarshi filiali C-133 Jamg'arma, 1-ro'yhat, 217-ish,b-37.
12. O'z R Qashqadaryo viloyat Arxivining Qarshi filiali C-133 Jamg'arma, 1-ro'yhat, 217-ish,b-36.
13. www.Zivo.net.uz

UO'K 3+355.02(575.1)

O'ZBEKISTON VA QOZOG'ISTON RESPUBLIKALARI O'RTASIDAGI CHEGARAVIY MUAMMOLARNI HAL QILISH ISTIQBOLIDA AMALGA OSHIRILGAN AMALIY HARAKAT VA SHARTNOMALAR

J.Abdullayev, o'qituvchi, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Denov

Annotatsiya. Hozirgi davr xalqaro munosabatlari tizimi o'zida ko'plab o'ta murakkab va qaltis muammolarning mavjudligi bilan favqulodda xarakter kasb etmoqda. Bunday muammolardan biri davlatlar o'rtasida o'ta keskin siyosiy kurashlar, qurolli to'qnashuvlarga sabab bo'layotgan anklav/eksklav, hududiy nizolar va chegara muammolari hisoblanadi. Hududiy nizolar va ularni bartaraf etish borasidagi xalqaro amaliyotda anklav va eksklav muammolarini hal etish o'ziga xos o'rin tutadi. Dunyoda ro'y bergan va hozirgi kunda mavjud konfliktlar, davlatlararo qarama-qarshiliklarning aksariyati hududiy nizolar bilan bevosita yoki bilvosita bog'liq. Mustamlakachilik davrida o'zboshimchalik bilan o'tkazilgan ma'muriy chegaralar vaqt o'tishi bilan xalqaro ahamiyat kasb etib, davlatlararo keskin ziddiyatlarga sabab bo'lmoqda.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston, anklav, eksklav, chegara, delimitatsiya, demarkatsiya, punkt, hudud

Аннотация. Нынешняя система международных отношений приобретает чрезвычайный характер при наличии в ней множества чрезвычайно сложных и сложных проблем. Одной из таких проблем является крайне острая политическая борьба между государствами, анклав/экслав, территориальные споры и пограничные проблемы, вызывающие вооруженные конфликты. В международной практике по территориальным спорам и их разрешению особое место занимает решение проблем анклавов и эксклавов. Большинство конфликтов, межгосударственных конфликтов, которые произошли в мире и существуют в настоящее время, прямо или косвенно связаны с территориальными спорами. Произвольные административные границы в колониальный период со временем приобрели международное значение, вызывая острую межгосударственную напряженность.

Ключевые слова: Центральная Азия, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, анклав, экслав, граница, разграничение, демаркация, точка, территория

Abstract. the system of International Relations of the current period acquires an extraordinary character with the presence of many extremely complex and shaky problems in itself. One such problem is acute political struggles between states, enclave/exclave causing armed conflict, territorial disputes and border problems. In the international practice of territorial disputes and their elimination, the solution of the problems of enclaves and exclaves occupies a special place. Conflicts that have occurred in the world and currently exist, most of the inter-state conflicts are directly or indirectly related to territorial disputes. Arbitrary administrative boundaries during the colonial era have gained international importance over time, causing sharp inter-state conflicts.

Keywords: *Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, enclave, exclave, border, delimitation, demarcation, point, territory*

Markaziy Osiyoda mavjud davlatlar: Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston uchun davlatlararo chegaralarning ahamiyati juda muhim, chunki ular hududiy yaxlitlik va davlatning ichki ishlariga aralashmaslik kafolati, kontrabanda, noqonuniy migratsiya, xalqaro jinoyat va boshqa omillarni hisobga oladigan muhim siyosat bo'g'inidir. Markaziy Osiyodagi mavjud 5 respublika orasida SSSR merosi bo'lgan chuqur va muammoli chegara masalalarini hal etish 1991-2023 yillar davomida oddiy siyosiy vaziyatni vujudga keltirgani yo'q, aksincha shiddatli va keskin intrigali muammolarni hal etish holatlari yanada murakkablashdi.

Qozog'iston va O'zbekiston Markaziy Osiyoning ikki yetakchisi sifatida siyosiy, iqtisodiy va madaniy-gumanitar aloqalarni rivojlantirish uchun ulkan salohiyatga ega. O'zbekiston va Qozog'iston Respublikalari orasidagi chegara muammolari Markaziy Osiyo mintaqasidagi chegaraviy masalalarda muhim ahamiyatga ega bo'lib, masalaning vujudga kelishi va yechimi borasidagi aniq faktlarni talab qiladi. Sovet davrida Qozog'iston SSR va O'zbekiston SSR o'rtasidagi chegara eng tartibga solingan chegaralardan biri hisoblanardi. Lekin shunday bo'lsa-da, Sirdaryo bo'yi hamda Toshkent masalasida ikki orada hanuzga qadar tortishuvlar mavjudligi sir emas. 1990-yillarning oxiri va 2000-yillarning boshlarida chegara atrofida, ayniqsa Toshkent hududida turli keskinliklar bo'lgan, Qozog'iston O'zbekistonni chegarani bir tomonlama demarkatsiya qilish va harbiylashtirishda ayblagan. Vaziyatning qaltirlashuvi esa ikki tomonlama bitim tuzishni talab eta boshladi.

Qozog'iston-O'zbekiston chegarasi umumiy uzunligi 2356 kilometr bo'lib, uning chizig'i bo'ylab 1301 ta chegara belgilari o'rnatilgan. 2001-yil noyabr oyida davlatlar o'rtasida shartnoma tuzildi, unga ko'ra 96% (2159 km) davlat chegarasi belgilab olingan. 3 ta bahsli hudud - Bog'ij, Arnasoy va Nisan muammosi esa hal qilinmagan. Chegaralarning yakuniy delimitatsiyasi 2002-yil sentyabr oyida yakunlandi. 125 chegara punkti belgilab olingan ammo, 125-sonli chegara punkti va uch davlat chegaralarining tutashish nuqtasi o'rtasidagi davlat chegarasi chizig'ini tavsiflash amalga oshirilmagan. Faqatgina 2004-yil 19-mayda O'zbekiston-Qozog'iston chegarasini demarkatsiya qilish rasman boshlandi.

N.Nazarboyev va I.Karimov hukumati davrida siyosiy tuzdagi mojarolar bo'lgan, lekin keyinchalik munosabatlar yaxshilangan va ayni paytda 31- oktyabr 1998-yilda ular "*Qozog'iston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida Abadiy do'stlik to'g'risida Shartnoma*"ni tuzdilar. Ushbu xalqaro shartnoma ushbu davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilingan. Keyin ushbu shartnoma Qozog'iston va O'zbekiston tomonidan davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilishning amaliy masalalariga oid xalqaro huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi to'rtta me'yoriy-huquqiy hujjat bilan ratifikatsiya qilindi. Bu yerda biz to'g'ridan-to'g'ri ushbu joriy normativ-huquqiy hujjatlarni taqdim etamiz.

1. Qozog'iston Respublikasining 2003 yil 2 iyuldagi 453-sonli "Qozog'iston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida qozoq-o'zbek davlat chegarasi to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risida"gi Qonuni.

2. "Qozog'iston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida qozoq-o'zbek davlat chegarasining ayrim uchastkalari to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risida" Qozog'iston Respublikasining 2003 yil 2 iyuldagi N 452-sonli Qonuni.

3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2002 yil 13 dekabrda "O'zbekiston Respublikasi bilan Qozog'iston Respublikasi o'rtasidagi O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasi to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risida"gi 450-II-sonli qarori.

4. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2002 yil 13 dekabrda 451-II-sonli qarori va "O'zbekiston Respublikasi bilan Qozog'iston Respublikasi o'rtasida O'zbekiston-Qozog'iston Davlat chegarasining ayrim uchastkalari to'g'risidagi Shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risida"gi qarori.

2002-yil sentabrda imzolangan "Davlatlararo chegaraning alohida uchastkalari" to'g'risidagi shartnoma nizolarni har tomonlama hal etishning yakuni bo'ldi hamda Qozog'iston va O'zbekiston

Tashqi ishlar vazirliklari xodimlarining diplomatik mahoratini ko'rsatdi. Unga ko'ra Bog'is qishlog'i, shuningdek, Arnasoy to'g'oni unga tutash hududi bilan Qozog'istonga o'tdi (O'zbekiston kompensatsiya sifatida ekvivalent yer uchastkalari olgan). Qizilo'rda viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi chegarasidagi asosan o'zbeklar yashovchi uchta aholi punkti O'zbekistonga o'tgan". Qozog'iston-O'zbekiston chegarasini delimitatsiya qilish jarayonini ikki bosqichga bo'lish mumkin:

Birinchi. Qozog'iston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida 2001-yil 16-noyabrda Ostona shahrida davlat rahbarlari tomonidan imzolangan, uning umumiy chegara chizig'ining 96 foizidan o'tishini belgilab beruvchi "Qozog'iston-O'zbekiston Davlat chegarasi to'g'risidagi shartnomani tayyorlash".

Ikkinchi. Qozog'iston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida 2002-yil 9-sentyabrda Ostona shahrida qo'shma chegara chizig'ini aniqlashni to'liq yakunlangan Qozog'iston-O'zbekiston Davlat chegarasining ayrim uchastkalari to'g'risidagi shartnomani tayyorlash.

Chegara masalalarini hal etish vazifalari keyingi davrlarda ham aniq belgilangan holatda olib borildi. 2017-yil 10-noyabrda Samarqand shahrida tuzilgan Qozog'iston Respublikasi, Turkmaniston va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida uch davlat davlat chegaralarining tutashgan hududi to'g'risidagi shartnoma ratifikatsiya qilindi. Unga ko'ra Qozog'iston Respublikasi, Turkmaniston va O'zbekiston Respublikasi Davlat chegaralarining Sho'rqozoqli tog'ining shimoliy qismida, Qoplanqir cho'qqisining janubida joylashgan punkti, bundan keyin tutash punkt deb yuritiladigan bo'ldi.

2022-yilning 25-iyul – 5-avgust kunlari Olmaota shahrida Qozog'iston-O'zbekiston qo'shma demarkatsiya komissiyasida Qozog'iston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi Hukumat delegatsiyalarining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Muzokaralar chog'ida tomonlar Qozog'iston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida "Qozog'iston-O'zbekiston davlat chegarasini demarkatsiya qilish to'g'risidagi" shartnoma loyihasi matnini muvofiqlashtirish va Qozog'iston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasini demarkatsiya qilish bo'yicha yakuniy hujjatlar loyihalari paketini shakllantirishni yakunladilar.

2022-yil 22-dekabr kuni esa ikki davlat prezidentlari tomonidan O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasini demarkatsiya qilish to'g'risidagi bitim imzolanishi bilan chegarani qonuniy rasmiylashtirish jarayoni yakunlab berdi. Chegarani belgilash 2001 va 2022 yillardagi Davlat chegarasi to'g'risidagi shartnomalar asosida amalga oshirildi. 2023-yil 28-martda tomonlar chegarani demarkatsiya qilish to'g'risidagi bitimlarni nihoyat ratifikatsiya qilishdi. Kelishuvda daryo oqimining o'zgarishi munosabati bilan O'zbekiston-Qozog'iston chegarasi 5 kilometrga cho'zilgani belgilandi. Hujjatga ilovada chegaradosh Keles va Sirdaryo daryolaridagi orollarning koordinatalari va maydoni ham aks ettirilgan. Tomonlar jami 1672 ta chegara ustunlarini o'rnatdilar, jumladan, asosiy 868 tasining 437 tasini Qozog'iston tomoni, 431 tasini O'zbekiston tomoni o'rnatdi. "Ushbu tarixiy shartnoma Qozog'istonning janubiy chegaralaridagi davlat chegarasini xalqaro huquqiy rasmiylashtirishni to'liq yakunlaydi va zamonaviy geosiyosat va mamlakatlarimiz o'rtasidagi qardoshlik munosabatlarini yanada rivojlantirish nuqtai nazaridan katta ahamiyatga ega", — deb baho berdi Qozog'iston prezidenti Tokayev. Ushbu shartnoma kuchga kirgandan keyin tomonlar har 10 yilda bir marta davlat chegarasi chizig'ining belgilanishini birgalikda tekshirishni o'tkazadilar. Tomonlarning kelishuviga ko'ra ko'rikdan o'tkazish muddatlari o'zgartirilishi, shuningdek, uning alohida uchastkalarida davlat chegarasi chizig'i belgilanishining birgalikdagi tekshiruvlari ham o'tkazilishi mumkin.

Shunday qilib, Qozog'iston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasining davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalarini va undagi imzolangan shartnomalar ahamiyatini o'rganishimizni yakunlar ekanmiz, Qozog'iston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasining davlat chegaralarini delimitatsiya qilish to'liq amalga oshirildi, degan xulosaga kelishimiz mumkin. O'tgan davr davomida demarkatsiya komissiyasining 100 ta, demarkatsiya bo'yicha qo'shma ishchi guruhining 34 ta yig'ilishi bo'lib o'tdi. Demarkatsiya ishlari natijalariga ko'ra, chegaralar uzunligi 2356 ming km ni tashkil etdi, chegara chizig'iga 1301 ta chegara belgilari o'rnatildi. Chegaralarni belgilash natijalari ushbu bitimning ajralmas qismi bo'lgan va unga ilova sifatida tuzilgan 8 ming

varaqdan ortiq hajmdagi hujjatlarda aks ettirilgan. Shu bois, bu bosqich allaqachon tugagan deb aytishimiz mumkin.

Bu davlatlar hozirda tomonlarga davlat chegaralarini demarkatsiya qilish bo'yicha, bizning fikrimizcha, yillar davomida davom etayotgan davlatlararo kelishuv jarayonini mantiqiy yakunlashiga rahbarlik qilish imkonini beruvchi so'nggi yakuniy bosqich oldida turibdi.

Xulosa o'rinda shuni ta'kidlamoqchimizki, bizning fikrimizcha, har ikki davlatning kuch tranziti, o'z navbatida, barcha masalalar, jumladan, davlat chegaralarini belgilash bo'yicha samarali xalqaro hamkorlikka bevosita yangi sur'at bag'ishlaydi. Demak, bu alohida vazifa o'z vaqtida va samarali amalga oshirilsa, bu davlatlarimiz manfaatiga xizmat qiladi. Chunki xalqaro huquqning asosiy tamoyillarini hurmat qilish va ularga rioya qilish xalqaro huquq subyektlarining zimmasidadir. Davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish har ikki davlatning mustaqilligi, suvereniteti, hududiy yaxlitligi va chegaralarining daxlsizligini hurmat qilish tamoyillari asosida xalqaro nizolarni tinch yo'l bilan hal etish maqsadida amalga oshiriladi. Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi o'tgan 22 yil davomida amalga oshirilgan chegara masalasidagi kelishuvlar ikki mamlakat orasidagi uzoq yillik noaniqlikka ega bo'lgan ziddiyatni bartaraf qildi. Bu borada esa ayniqsa 2001 va 2023-yillardagi kelishuvlar muhim ahamiyat kasb etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ю.В.Сташук. Особенности проявления пограничных противоречий между центральноазиатскими странами СНГ. Псковский регионологический журнал, 12, .2017
2. Trofimov, Dmitriy (2002), Ethnic/Territorial and Border Problems in Central Asia. https://www.files.ethz.ch/isn/28346/033_central_asia_border_disputes.pdf
3. <https://nuz.uz/politika/1272298-granicza-mezhdu-uzbekistanom-i-kazakhstanom-udlinilas-na-5-kilometrov.html>
4. «Договоро вечной дружбе между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан» (Республика Узбекистан, Ташкент, 31 октября 1998 г.) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1012811&pos=3;-106# pos=3;-106.
5. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о казахстанско-узбекской государственной границе» Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года N 453 <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000453>
6. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан об отдельных участках казахстанско-узбекской государственной границы» Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года N 452 <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000452>.
7. Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан 13.12.2002 г. N 450-II «О ратификации договора между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан об узбекскоказахстанской государственной границе» https://nrm.uz/contentf?doc=136610_postanovlenie_oliy_majlisa_respubliki_uzbekistan_ot_13_12_2002_g_n_450ii_.
8. Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 13.12.2002 г. N 451-II «О ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан об отдельных участках узбекско-казахстанской Государственнойграницы» https://buxgalter.uz/uz/doc?id=136611_postanovlenie_oliy_majlisa_respubliki_uzbekistan_ot_13_12_2002_g_n_451-ii_.
9. Молдаханова Г.И., Салий С.М. Пограничная политика как основа обеспечения национальных интересов Республики Казахстанв пограничном пространстве//Научный аспект № 1 2020. – Самара: Изд-во ООО «Аспект», 2020. – Т1 . – 138 с.
10. Молдаханова Г.И., Салий С.М. Пограничная политика как основа обеспечения национальных интересов Республики Казахстанв пограничном пространстве//Научный аспект № 1 2020. – Самара: Изд-во ООО «Аспект», 2020. – Т1 . – 138 с.
11. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1800000190>

UO'K:93/94

IKKINCHI JAHON URUSHI O'ZBEK MILLIY MATBUOTIDA KINO VA TASVIRIY SAN'ATGA OID MA'LUMOTLARNING YORITILISHI

R.M.Akbarov, o'qituvchi, Namangan davlat pedagogika instituti, Namangan

Annotatsiya. Mazkur maqolada Ikkinchi jahon urushi yillarida kino va tasviriy san'at vakillarining fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga qo'shgan hissasi va mavzuga doir boshqa jarayonlar urush yillarida nashr qilingan o'zbek milliy matbuoti materiallari asosida yoritib berilgan.